

Список використаних джерел

1. Allen, D. (2015). *Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity*. Penguin Books.
2. Шаповал, В.І., (2022). *Організація навчального процесу під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану*. Київ: Видавництво КНЕУ.
3. Чернишенко, О.А., (2023). *Психоемоційна стійкість у період кризи: поради для студентів*. Львів: Львівський національний університет.
4. Малишев, О.В., (2021). *Тайм-менеджмент для студентів: практичний посібник*. Харків: Ранок.

Сунцова Олеся Олександрівна,
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України,
професор кафедри міжнародної економіки;
Національний університет харчових технологій

ЗАСТОСУВАННЯ BIG DATA В ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЦЕСАМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

У сучасних умовах глобалізації та цифрової трансформації важливим аспектом ефективного управління міжнародними бізнес-процесами стає інтеграція Big Data у процеси прийняття рішень. Великі масиви даних дають змогу аналізувати економічні тенденції, прогнозувати ризики та приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності.

Застосування Big Data у міжнародному менеджменті дозволяє здійснювати глибокий аналіз ринків, оцінювати конкурентоспроможність та оптимізувати ланцюги постачання. Зібрані та структуровані дані можуть бути використані для побудови економетричних моделей, що сприяють підвищенню ефективності управління.

Метою поставлено дослідити можливості застосування Big Data у процесах міжнародного менеджменту та розробити економетричну модель для аналізу впливу макроекономічних показників на ефективність міжнародної діяльності компаній.

У дослідженні застосовано економетричний підхід для аналізу великих масивів даних, а також використання аналітичних таблиць для структурування інформації. Модель будується на основі регресійного аналізу та аналізу часових рядів, що дозволяє виявити ключові чинники впливу на прийняття управлінських рішень у міжнародних компаніях.

Економетрична модель.

Нехай залежна змінна Y — це ефективність управлінських рішень (наприклад, рентабельність або прибутковість компаній на міжнародних ринках). *Незалежні змінні:*

- X_1 — рівень інвестицій у Big Data технології;
- X_2 — економічний розвиток ринку (ВВП на душу населення);
- X_3 — рівень конкуренції на ринку;
- X_4 — показники політичної стабільності у країні.

Модель має вигляд:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

де α — константа, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ — коефіцієнти регресії, ϵ — похибка.

Таблиця 1

Прогнозування показників за моделлю

Показник	Вимірювальний інструмент	Значення (прогнозоване)	Вплив на YYY
Інвестиції у Big Data (X1)	Мільйони доларів США	500	Позитивний
Економічний розвиток (X2)	ВВП на душу населення, тис. \$	45	Позитивний
Рівень конкуренції (X3)	Індекс конкуренції	4.5	Негативний
Політична стабільність (X4)	Індекс стабільності	2.1	Нейтральний

Отже, застосування Big Data у міжнародному менеджменті підвищує точність стратегічних рішень і дозволяє оптимізувати процеси управління. Вибудована економетрична модель демонструє, що інвестиції у новітні технології та аналіз макроекономічних показників мають позитивний вплив на ефективність компаній у міжнародній сфері.

Список використаних джерел

1. Akhavan, P., & Namvar, M. (2019). The impact of big data analytics capabilities on sustainable supply chain performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 144, 49-57. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.02.015>
2. Akter, S., Wamba, S. F., Gunasekaran, A., Dubey, R., & Childe, S. J. (2016). How to improve firm performance using big data analytics capability and business strategy alignment? *International Journal of Production Economics*, 182, 113-131. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.018>
3. Chae, B., Olson, D., & Sheu, C. (2020). The impact of big data analytics on supply chain management in the manufacturing sector: A resource-based view. *Journal*

of Manufacturing Technology Management, 31(5), 937-961. <https://doi.org/10.1108/JMTM-02-2019-0049>

4. Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Wamba, S. F., Roubaud, D., & Foropon, C. (2018). Empirical investigation of data analytics capability and organizational flexibility as complements to supply chain resilience. *International Journal of Production Research*, 56(1-2), 576-593. <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1343505>

5. Gupta, M., & George, J. F. (2016). Toward the development of a big data analytics capability. *Information & Management*, 53(8), 1049-1064. <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.07.004>

6. Luo, Y., Zhang, R., & Ye, Y. (2020). Exploring the effect of big data analytics on international market strategies: A contingency perspective. *Journal of Business Research*, 117, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.036>

7. Suntsova, O. (2023) Management and Measurement of Digital Risk in Business Publishing House “Baltija Publishing” 184-227 DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-351-4-9>

8. Сунцова, О. О. (2024). Роль технології блокчейн у зміні структури ВВП країни. *ББК 65.29 я431 Е 45*, 272.

9. Сунцова, О. О. (2021). Фінансові технології як складова цифрової економіки: тенденції в реаліях пандемії COVID-19. *Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування*. (7). 161-175.

10. Сунцова О. (2023) Цифрова економіка : підручник. Дніпро: Середняк Т. К., 2023. 474 с. ISBN 978-617-8139-22-3 DOI: 10.5281/zenodo.10466880

11. Zhang, A., Liu, Y., & Li, X. (2019). The impact of big data analytics capabilities on supply chain performance: The moderating effect of environmental dynamism. *Journal of Business Logistics*, 40(4), 285-299. <https://doi.org/10.1111/jbl.12222>

12. Wamba, S. F., Gunasekaran, A., Akter, S., Ren, S. J.-F., Dubey, R., & Childe, S. J. (2017). Big data analytics and firm performance: Effects of dynamic capabilities. *Journal of Business Research*, 70, 356-365. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.009>

13. Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A. (2018). Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations. *Technological Forecasting and Social Change*, 126, 3-13. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.019>

**Державна служба статистики України
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Львівський торговельно-економічний університет
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Академія WSB, Домброва Гурнича (Польща)
Академія прикладних наук (Польща)
Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвія)**

**МАТЕРІАЛИ
ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА
ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТИ
ЧАСТИНА 2**

**присвяченої пам'яті першого ректора
Національної академії статистики, обліку та аудиту,
доктора економічних наук, професора,
заслуженого економіста України**

**Івана Ісаковича
Пилипенка**

Київ, 15 жовтня 2024 р.

Київ – Інтерсервіс – 2024

УДК: 330.3+316.4](477)(082)
С 83

Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції у 2-х частинах. Частина 2. Київ, Інтерсервіс, 2024. С. 500 – 906.

ISBN 978-966-999-467-7

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції містять тези доповідей, повідомлень та виступів її учасників, у яких викладено наукові результати аналітичного осмислення сутності сучасних проблем модернізації соціально-економічного, гуманітарного, освітнього, наукового простору та перспектив розвитку України.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів економічних та соціально-гуманітарних спеціальностей.

Адреса оргкомітету конференції:
Україна, 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1
тел.: (044) 486-15-02, (044) 486-13-10, +38 063-257-69-50
e-mail: finconferenceNASOA@ukr.net

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів, дотримання академічної доброчесності несуть автори.

УДК: УДК 330.3+316.4](477)(082)

ISBN 978-966-999-467-7

Редакційна колегія

Голова редакційної колегії:

Осауленко О. Г. – доктор наук з державного управління, професор, академік НАН України, ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту

Заступник голови:

Бондарук Т. Г. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту

Члени редакційної колегії:

Шульга С. В. – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Супруненко С. А. – кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Пархоменко В. В. – кандидат економічних наук, доцент, декан фінансовоекономічного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Пилипенко О. І. – доктор економічних наук, доцент, декан обліково-статистичного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Мотузка О. М. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач редакційно-видавничого відділу Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Чебанова В. Г. – літературний редактор редакційно-видавничого відділу Національної академії статистики, обліку та аудиту;

Спіжова С. М. – заступник завідувача редакційно-видавничого відділу Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Відповідальний секретар редакційної колегії:

Ковернінська Ю. В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту.

**Стратегія розвитку України:
фінансово-економічний та
гуманітарний аспекти: матеріали
XI Міжнародної науково-практичної
конференції**

ЧАСТИНА 2

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 3

СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ

Alexeeva-Alexeev I., Mazas-Pérez-Oleaga C.

Is it easy to find female CEOs and (co)
owners in innovative firms?

Evidence from international-based sample of enterprises500

Blanco R. R., Ortega A. C., Albor L.

Deep learning predictive models for business
management in agriculture: analysing avocado price

trend in Colombian wholesale markets508

Dehtiar N., Chen Xiao

The regional economic effects of Beijing-Tianjin-Hebei

integration: economic resilience and development prospects ...515

Kravchenko S. A.

Efficiency of management of business subjects
in the agricultural sector of the economy in the

conditions of european integration519

Liu Yang, Nizhnikov O., Dimchoklo A.

Systematic approach to solving management tasks

at an industrial enterprise524

Августин Р. Р., Демків І. О., Трепет Н. М. Сучасний менеджмент конкурентоспроможності підприємства в умовах цифровізації	526
Ажажа М. А., Венгер О. М., Фурсін О. О. Сучасні інновації в цифровому маркетингу: тенденції та пріоритетні напрямки	529
Беспятюк М. В. Принципи управління Фредеріка Вінслоу Тейлора	534
Ванін А. О. Використання інформаційних технологій у сфері управління персоналом в компаніях ІТ сектору України	537
Воробйов С. В. Можливості штучного інтелекту для вироблення управлінських рішень в публічному секторі	541
Воронкова В. Г., Дуюн О. Д. Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та стратегічні пріоритети	544
Гринчак Н. А. Міжнародні стратегічні альянси в глобальному бізнес-середовищі	549
Гук Л. П. Принципи соціального захисту працівників, форма зайнятості яких є нестандартною	552

Додух В. М.

Аналіз впливу російсько-української війни на
декарбонізацію нафтогазовидобувних підприємств556

Дятлова В. В., Захаров А. О.

Інноваційне спрямування розвитку підприємств
целюлозно-паперової галузі України559

Завгородній А. О.

Вплив віддаленої роботи в умовах кризи
на українські підприємства: досвід пандемії та війни562

Загородня А. С.

Організація системи менеджменту
інформаційної безпеки на підприємстві565

Зайцев Ю. Ю.

Формування екологічного стилю мислення
як необхідна складова досягнення цілей
сталого розвитку в Україні567

Качан О. Є.

Управління модернізацією системи
внутрішньої торгівлі: аналітична функція570

Коцюба О. С.

Порівняння нечітких оцінок економічних
показників в задачах бізнес-аналітики572

Красноносова О. М.

Проблеми вибору інструментів
оцінювання результатів наукової діяльності576

Лаврусь А. М.

Управлінський аспект цифрового розвитку
міських громад: поняття, зміст та завдання581

Лазоренко Л. В.

Особливості проведення наукових досліджень в
управлінській діяльності586

Левченко С. А.

Вплив штучного інтелекту на
управлінські рішення та автоматизацію процесів589

Леонова Є. С., Скорик М. О.

Проблеми сучасного менеджменту:
виклики та шляхи їх подолання591

Лупак Р. Л.

Вибір стратегічних напрямів підвищення
прибутковості підприємства: інституціональні
та структурні аспекти594

Маковецька І. М.

Стратегічні пріоритети розвитку
українського бізнесу в нових реаліях596

Мельникова М. В.

Щодо вибору стратегічних пріоритетів розвитку
менеджментом підприємств-учасників
промислового симбіозу599

Метеленко Н. Г., Нікітенко В. О., Воронкова В. Г.

Зелений екологічний менеджмент
як новий науковий напрямок603

Михайльова К. Г. Трансформація менеджерських компетентностей в умовах нових соціокультурних розривів	608
Мотузка О. М. Нормативно-правове забезпечення використання водних ресурсів	612
Найко М. Є. Інноваційні підходи в управлінні бізнесом	616
Немцев А. Л. Глобальні соціальні зміни як фактор стратегічного управління бізнесом	618
Одотюк І. В. Управління національним інноваційним процесом на воєнному та повоєнному етапах: тенденції, проблеми, виклики, загрози	622
Озерчук А. А. Цифрова трансформація бізнесу: виклики та можливості для менеджменту	627
Пальчиков В. М., Калашник М. Ю., Шиян Н. І. Тимблдинг як засіб мотивації співробітників під час війни	630
Пантелесєв В. П. Послуги з подачі вод на зрошення у формуванні ланцюга вартості у зрошувальному землеробстві	633

Параниця Н. В.

Використання когнітивного моделювання
в навчальному процесі637

Петченко М. В.

Стратегічні засади управління інноваційною
екосистемою авіатранспортного підприємства:
поліцентричний та моноцентричний підходи639

Плахотнікова Л. О.

Сучасні маркетингові технології
в управлінні малим бізнесом643

Полякова Ю. В., Басій Н. Ф.

Вплив тенденцій сучасного рекламного ринку
на рекламний менеджмент:
міжнародний аспект646

Прокопенко К. О.

Управління сільськогосподарським виробництвом:
кліматичний аспект649

Проноза О. О., Проноза І. І.

Ключові аспекти ризик-менеджменту
в банківській діяльності654

Сагайдачна Д. О., Сафронова О. М.

Менеджмент волонтерських організацій:
інноваційні підходи до координації
та забезпечення ефективності діяльності657

Сафронова О. М.

Сучасні тенденції та стратегічні пріоритети інституційного забезпечення діяльності наглядових рад компаній публічного сектору України660

Снігова О. Ю.

Щодо обмежень економічного відновлення вугільних регіонів на принципах справедливої трансформації665

Соболєва Г. Г., Іванова А. Д.

Персоналізація як стратегічний пріоритет у сучасному менеджменті косметичних брендів670

Степенко А. Ю.

Employee value proposition – сучасний підхід до побудови ефективних систем мотивації в організаціях сфери послуг673

Стригун В. О.

Застосування інструментів тайм-менеджменту для ефективного здобування вищої освіти в умовах воєнного стану677

Сунцова О. О.

Застосування Big Data в процесах управління міжнародними процесами менеджменту679

Сюта С. Б.

Сучасний менеджмент забезпечення економічної безпеки регіону682

Тохтамиш Т. О. Особливості маркетингових комунікацій на промисловому підприємстві	684
Трибусовська Н. І. Сучасні методи ухвалення управлінських рішень	688
Трушкіна Н. В., Патlachук Т. В. Управління взаємовідносинами зі споживачами: бібліометричний аналіз	693
Федорчук С. І. Сучасний менеджмент підприємницької діяльності у деревообробній промисловості	698
Філіпішина Л. М., Заворотнюк С. Д. Роль цифрової трансформації в модернізації управлінських процесів	702
Філіпішина Л. М., Царюк М. Д. Інструменти маркетингу підприємств та їх вплив на ефективність	704
Хмарська І. А. Проблеми сучасного менеджменту в умовах невизначеності	707
Хобта М. О., Сукманюк В. М., Семенюк В. Г. Статистичний аналіз як інструмент дослідження впливу транспортних мереж на навколишнє середовище	711

Хромушина Л. А. Ключові психологічні аспекти прийняття управлінських рішень в менеджменті	714
Череп А. В., Воронкова В. Г., Череп О. Г. Становлення і розвиток екологічної економіки як чинник сталого розвитку: проблеми та стратегії їх вирішення	716
Черушева А. М. Актуальні проблеми формування керівника нового типу у психологічній концепції управління	722
Шестак О. І. Специфіка методів управління персоналом органів місцевого самоврядування	724

СЕКЦІЯ 4

ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Васюренко Л. В. Статистичні показники розвитку інноваційного потенціалу	727
Горобець О. О. Цифровізаційні перспективи України в умовах воєнного стану	730

Єгоров І. Ю.

Перехід на стандарти ЄС у сфері
статистики науки та інновацій733

Жукович І. А.

Джерела інформації щодо витрат
на наукові дослідження і розробки735

Іщук Я. В., Руденко М. О.

Дослідження інфляційних процесів
за допомогою тренд-сезонних моделей (ETS)738

Корепанов О. С., Ямшинський М. А.

Сучасні виклики і можливості
інформаційного забезпечення ринку ІКТ
під час військових конфліктів743

Лазебник Ю. О., Ковтун В. О.

Методологічні аспекти забезпечення
економіко-статистичного аналізу
та прогнозування в кризових умовах747

Макарчук О. Г., Джума А. В.

Сучасні виклики інформаційного забезпечення
аграрних підприємств в Україні751

Мігай Н. Б.

Статистичне забезпечення економічних досліджень
в сучасних умовах753

Науменкова С. В., Міщенко В. І.

Актуальні завдання розробки, впровадження
і використання технологій
штучного інтелекту в Україні757

Омецинська Н. В., Ставицький О. В. Моделювання фінансових ризиків за допомогою програмної інженерії	761
Харабара Т. І. Практичні аспекти використання судової статистики	763
Хобта М. О., Сукманюк В. М., Звірюк М. Р. Застосування статистичних методів для оптимізації логістичних процесів	765
Цимбаленко О. Е. Функціонування та розвиток інформаційних технологій в Україні	767
Червона С. П. Система статистичних показників управління державою під час війни та в період післявоєнного відновлення	771
Шовкун І. А. Податкові стимули інноваційного розвитку: прогалини у статистиці	774

СЕКЦІЯ 5

СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

Агафонова М. В.

Якість життя українців в умовах війни778

Артемчук К. В.

Санкції та права людини:
правові виклики та потенціал реалізації в Україні783

Беженар І. М.

Віртуальні винні тури та дегустації
як засіб стратегії сталого розвитку
виноробної галузі788

Белінська Я. В., Урніш В. Р.

Трансформація громадянського суспільства
та політичної нації в умовах
довготривалої війни793

Белінська В. М.

Нестандартна зайнятість та її роль
у відтворенні людського капіталу
в умовах війни796

Близнюк В. В., Яценко Л. Д. Формування та реалізація людського капіталу в умовах війни: виклики та завдання	801
Бойко О. А. Національна система цивільного захисту України: соціогуманітарні аспекти	806
Бучма О. В. Релігійні права і свободи в контексті російської війни проти України	812
Верін О. Є., Шандова Н. В. Роль громадянського суспільства у підтримці постраждалих від війни	815
Гаврилюк Т. В. Релігійний фактор в концепції гуманітарного розвитку України	820
Горюнова М. М., Савенко Т. Д., Гаврисевич А. С. Подолання конфліктів як ефективний спосіб навчально-виховного процесу при спілкуванні викладачів-мовників та іноземних студентів	822
Готра О. Б. Важливість національної ідентичності у розвитку держави в умовах війни	824
Діденко Н. М. Актуальні підходи до викладання української мови професійного спрямування у закладах вищої освіти в умовах війни	827

Жовнір С. М.

Актуальні проблеми державної міграційної політики України в умовах воєнного стану та напрямки її удосконалення831

Загородня О. Ф.

Особливості викладання англійської мови студентам ІТ-спеціальностей835

Кваша Т. К.

Чинники сукупної факторної продуктивності у кризових умовах економічного розвитку839

Кічурчак М. В.

Людський капітал і сталий розвиток в повоєнній Україні: новий погляд на ідеї М. Туган-Барановського844

Корнієнко П. С.

Вплив міжнародних санкцій на сталий розвиток України в контексті російської кіберзброї848

Лазаренко В. І.

Вплив військових дій на соціально-економічну модель поведінки українського споживача852

Маліновська О. Я., Семенчук Л. В.

Формування громадянського суспільства в Україні під час війни854

Мальцев В. С., Бахонський О. В.

Стан електронного урядування в Україні а в Києві за даними ООН858

Мороз О. С. Соціогуманітарні аспекти безпеки в умовах повоєнного відновлення України	862
Пилипів М. С. Розвиток публічного управління персоналом у закладах охорони здоров'я	868
Погорєлова Т. Ф. Шляхи вдосконалення іншомовної підготовки студентів немовних закладів вищої освіти	871
Рекотов П. В., Черноока А. С. Економічна безпека підприємництва та держави: поняття та співвідношення	874
Романовський В. В. Зарубіжний досвід захисту інтелектуальної власності в умовах цифровізації	877
Салюк В. В., Маліновська О. Я. Соціогуманітарні виклики та взаємодія держави, бізнесу і суспільства в умовах війни	881
Стогній І. В., Мирошніченко І. М. Використання електронних словників на заняттях з іноземної мови	886
Терюханова І. М. Сучасні ризики неефективної системи професійної адаптації ветеранів війни до цивільного життя	889

Филипович Л., Горкуша О.

Українська гуманітаристика сьогодні –
місія свідчити гідність людини на мапі
українського світу894

Черушева Г. Б., Пархоменко В. В.

Гостьова лекція як активний метод
навчання сучасної вищої школи899

Щеглова Я. С.

Аналітика динаміки змін у соціогуманітарних
аспектах під час війни903